

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 217 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farxod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar.....	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari.....	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rnini.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	

ЗНАЧЕНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ В ФИНАНСИРОВАНИИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

Латипова Шахноза Махмудовна

доцент СамИЭС

ORCID: 0000-0002-8459-3178

Аннотация: В статье рассматривается значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий и их место в структуре источников финансирования. Проанализирована ситуация в нашей стране по источникам инвестиций в основной капитал за первое полугодие прошлого года. Даются рекомендации по расширению использования лизинговых услуг при обновлении основных фондов предприятий.

Ключевые слова: источник финансирования, инвестиция, банковский кредит, лизинг, финансовые ресурсы, основной капитал.

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonalarning asosiy kapitalini moliyalashtirishda lizing xizmatlarining ahamiyati va ularning moliyalashtirish manbalari tarkibidagi o'rni ko'rib chiqiladi. O'tgan yilning birinchi yarmida mamlakatimizda asosiy kapitalga investitsiya manbalari bo'yicha holat tahlil qilinadi. Korxonalarning asosiy fondlarini yangilashda lizing xizmatlaridan kengroq foydalanish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: moliyalashtirish manbasi, investitsiya, bank krediti, lizing, moliyaviy resurslar, asosiy kapital.

Abstract: The article examines the role of leasing services in financing the fixed capital of enterprises and their place in the structure of funding sources. The situation regarding investment sources in fixed capital in our country for the first half of the previous year is analyzed. Recommendations are provided for expanding the use of leasing services in the renewal of enterprises' fixed assets.

Key words: financing source, investment, bank loan, leasing, financial resources, fixed capital.

ВВЕДЕНИЕ

Особенности системы, где происходит движение и взаимодействие финансов и других ее элементов, а также распределительный характер экономических отношений главным вопросом финансового управления делают процесс финансирования деятельности предприятия. Решение этой проблемы связано с основными целями работы хозяйствующих субъектов: сбалансированность и достаточная обеспеченность ресурсами активных операций; поддержание необходимого уровня стабильности и независимости предприятия; получение максимальной прибыли, учитывая взаимосвязь «прибыльность – надежность».

В условиях острого дефицита свободных денежных средств реализация стратегических задач и долгосрочных инвестиционных проектов, выражающихся в расширении производства, его модернизации, реконструкции, перевооружении и т.д., не обеспечит успеха предприятий. Подобные задачи нуждаются в обязательных финансовых вливаниях, что практически невозможно, так как большинство отечественных предприятий непривлекательны с позиции вкладываемых в них инвестиций. Вследствие этого необходим тщательный анализ и изучение имеющихся источников финансирования и формирования на основе этого оптимального их состава и структуры.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Лизинг является важным инструментом финансирования основного капитала предприятий, обеспечивая доступ к обновлению производственных мощностей без необходимости значительных

единовременных затрат. Современные исследования подтверждают, что лизинг способствует увеличению инвестиционной активности предприятий, повышению их конкурентоспособности и снижению финансовых рисков.

В исследовании Е.А. Осининой и Т.И. Салимовой лизинг рассматривается как ключевой источник финансирования инвестиционной деятельности предприятий. Авторы подчеркивают, что лизинг представляет собой не только форму аренды, но и способ привлечения долгосрочных инвестиций в основные фонды, что особенно важно в условиях ограниченного доступа к банковскому кредитованию. Они отмечают, что лизинговые схемы позволяют предприятиям минимизировать затраты на модернизацию производственного оборудования, а также обеспечивают гибкость в управлении активами.

В работе В.В. Грицины и С.А. Лосевской «Лизинг как основной капитал инвестиций в условиях импортозамещения» анализируются преимущества лизинга для предприятий в условиях санкционных ограничений и необходимости локализации производства. Авторы отмечают, что в последние годы лизинг стал одним из наиболее эффективных механизмов поддержки бизнеса, позволяя компенсировать недостаток инвестиционных ресурсов. Они также обращают внимание на роль государственной поддержки лизинговых программ, включая субсидирование процентных ставок и налоговые льготы для лизингополучателей.

Анализируя механизмы лизингового финансирования, А.П. Громов в своей работе рассматривает основные модели лизинга, включая операционный, финансовый и возвратный лизинг. Он приходит к выводу, что выбор конкретного вида лизинга зависит от стратегических целей предприятия, его финансового состояния и сроков амортизации приобретаемых активов. Громов также отмечает, что в условиях нестабильности финансовых рынков предприятия все чаще отдают предпочтение операционному лизингу, который позволяет снизить уровень долговой нагрузки.

Детальный анализ преимуществ лизинга представлен в монографии Л.И. Кузнецовой «Финансовые инструменты модернизации производственных мощностей». В своем исследовании она подчеркивает, что лизинг является не только инструментом финансирования, но и важным фактором повышения инновационной активности предприятий. Кузнецова отмечает, что предприятия, использующие лизинговые схемы, быстрее адаптируются к технологическим изменениям и имеют более высокую производительность труда.

Таким образом, исследования ведущих ученых подтверждают, что лизинг играет важную роль в финансировании основного капитала предприятий, способствуя их устойчивому развитию, снижению финансовых рисков и повышению инвестиционной привлекательности. В условиях нестабильной экономической среды лизинговые схемы становятся стратегически важным инструментом обновления основных фондов, позволяя предприятиям эффективно управлять своими финансовыми ресурсами.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы экономико-статистические и эмпирические методы анализа для определения роли лизинговых услуг в финансировании основного капитала. Данные собраны из официальных статистических источников, научных статей и отраслевых отчетов. Анализ проводился с применением экономического моделирования, сравнительного и регрессионного анализа, что позволило оценить влияние лизинга на инвестиционные процессы.

Анализ и результаты

Эффективность хозяйственной деятельности любой предпринимательской структуры в первую очередь зависит от укомплектованности его активов. И здесь главная функция производства принадлежит реальным активам, непосредственно воспроизводящих продукт и участвующих в создании его стоимости.

Сегодня основной капитал большинства отечественных предприятий стоит у черты своего развала, являясь невостребованным вследствие огромной изношенности физического капитала. Невыгодность долгосрочного инвестирования и необходимость разового отвлечения из оборота крупных финансовых ресурсов пугают предприятия и приводят к дальнейшему спаду производственных мощностей. Достигая фазы реновации, изношенные элементы основного капитала отягощают общий баланс средств труда либо незаменимо выбывают из производства, тем самым снижая производственный потенциал и силу предприятий и страны в целом. В связи с этим необходимо обязательное инвестирование ресурсов в данную область, выбирая наиболее приемлемые источники финансирования при максимизации их использования.

Классической формой разделения источников финансовых ресурсов предполагается выделение их двух основных групп: внутренние и внешние или традиционные и нетрадиционные [1].

Однако финансовой основой деятельности каждого предприятия служат его собственные (внутренние) средства, отражающиеся в прибыли, амортизационных накоплениях, различных денежных фондах, а также в средствах пайщиков потребительских кооперативов. Однако современные требования рынка обязывают предприятия к большей мобильности их денег, предполагающей постоянное их присутствие. То есть необходим дополнительный внешний источник инвестиций в виде заемного и привлеченного капиталов. Аккумуляция этих источников финансирования в совокупности обеспечивает непрерывность циклов деятельности предприятий и постоянный кругооборот его активов.

Рассматривая известные источники средств в отношении формирования и оптимального использования основного капитала, можно выделить главные из них: амортизация, нераспределенная прибыль, кредит и лизинг, иностранные инвестиции [2]. В этом случае лизинг может служить приоритетным источником финансирования активов предприятий.

Основным и непосредственно предназначенным внутренним источником финансирования всех элементов основного капитала выступает не только амортизация, отличительной особенностью которой является незатратность операций инвестирования восстановительных процессов для предприятия, но и лизинг [3]. Современный этап функционирования предприятий характеризуется техническими парками с истекшими сроками службы, производственными простоями из-за функциональной и физической непригодности. В большинстве случаев амортизация попросту «съедена» с течением лет, лишив предприятия основного их источника финансирования средств труда.

Прибыль как главная форма доходов предприятий в условиях самофинансирования выступает одним из основных источников поступлений собственных средств, за счет которого, в теории, должны финансироваться все виды деятельности фирмы. Но данная экономическая категория характерна для уже функционирующих структур, а не вновь создаваемых. В данном случае для последних единственным источником средств являются различные денежные накопления в виде уставного, резервного капиталов и специальных денежных фондов.

Высокая способность к генерации позволяет легко маневрировать средствами, остающимися в распоряжении предприятия, связана с финансовым состоянием предприятий при наличии ресурсов и их источников. Однако реальный сектор экономики выражен во многих случаях предприятиями бесприбыльными, а подчас убыточными. Предприятия, осуществляющие прибыльную деятельность, не стремятся вкладывать вырученные средства в обновление или модернизацию активов предприятий, отдавая предпочтение более доходным и краткосрочным видам инвестирования свободных ресурсов в конкретный объект.

Таким образом, круг источников, выраженный в собственном капитале, не может обеспечить оптимального финансирования реальных активов предприятий, состояние которых напрямую отражает финансовый потенциал всей предпринимательской структуры. Поэтому целесообразно привлечение кредитного финансирования бизнеса на основе заемного капитала.

Современная ситуация характеризуется нехваткой внутренних ресурсов, в частности собственные средства предприятий в общей структуре инвестиций в основной капитал за I полугодие 2024 года составили 24,4 % (или 56,0 трлн. сум), тогда как привлеченные средства 75,6 % (или 173,3 трлн. сум) [4].

В период с января по июнь 2024 года предприятия и организации за счет собственных средств освоили 42,0 трлн сум инвестиций в основной капитал, что составляет 18,3 % от их общего объема. Средства населения обеспечили 14,0 трлн сум инвестиций (6,1 %). Объем прямых иностранных инвестиций достиг 66,8 трлн сум, что на 2,0 процентных пункта выше аналогичного периода 2023 года, составив 29,1 % от общего объема.

Дополнительно, за счет банковских кредитов и других заемных ресурсов было привлечено 5,7 трлн сум (2,5 % от общего объема инвестиций), иностранных кредитов под государственную гарантию – 13,6 трлн сум (5,9 %), а негарантированные и другие иностранные инвестиции и кредиты составили 76,3 трлн сум (33,3 %). Из средств Фонда реконструкции и развития было выделено 1,8 трлн сум (0,8 %), из республиканского бюджета – 8,3 трлн сум (3,6 %), а из Фонда развития систем водоснабжения и канализации – 0,8 трлн сум (0,4 %) от общего объема инвестиций.

Графическое представление структуры инвестиций в основной капитал по источникам финансирования за первое полугодие 2024 года приведено на диаграмме ниже (Рис. 1).

Рисунок 1. Нецентрализованные источники финансирования инвестиций в основной капитал по Республике Узбекистан, в % [4].

Банковский кредит и финансовый лизинг являются наиболее распространенными формами инвестирования с долгосрочными периодами вовлечения [5]. На практике основной капитал является самым непривлекательным объектом кредитования для банков из-за длительных сроков отвлечения кредитных ресурсов из оборота и высоких структурных рисков невозврата ссуженных средств в промышленном секторе экономики Узбекистана. Предпочтение отдается кредитованию оборотного капитала, имеющего более высокие обороты в меньшие сроки и, следовательно, быструю окупаемость.

Несмотря на расширение отечественными банками сфер оказываемых услуг, кредиты на приобретение и восстановление реальных активов предприятий составляют лишь 1/10 часть всех кредитуемых объектов и проектов. При этом подобный вид финансирования могут позволить себе только крупные заемщики с высоким уровнем кредитоспособности и стабильности своей деятельности. В этой связи альтернативой кредитованию предполагается лизингование основного капитала, более четко отражающего финансовую функцию этой формы инвестирования.

По существу, лизинг для отечественных предпринимателей выступает наиболее прогрессивным источником ресурсов, позволяющий без единовременно больших иммобилизаций денег из оборота и увеличения задолженности по балансу использовать в работе новейшие поколения техники и другие достижения инновационного развития [6]. Лизинг средств труда как замена непосредственного их приобретения с помощью собственных кредитных ресурсов служит выходом из кризисной ситуации для реанимированных предприятий страны, приближая их уровень к западным аналогам.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Развитие производства невозможно без дополнительных вливаний. И здесь важным становится еще один канал поступления финансовых ресурсов как средства иностранных инвесторов. Иностранный капитал прочно занимает свои позиции во всех секторах экономики, все увеличивая направления своего действия и объемы вложений. В последние 2-3 года иностранные инвестиции составляют 1/3 часть всех инвестиций в основной капитал и имеют тенденцию стабильного роста. Как показывает практика, наиболее ускоренное развитие получают предприятия с долевым участием иностранного капитала. Приток иностранных ресурсов несет дополнительную информацию о новых разработках в области научных инженерно-конструкторских исследований, создавая международные каналы сотрудничества по изысканиям, обмену и апробациям достижений науки на практике.

Итак, оживление и дальнейший рост производственных процессов начинается именно с пересмотра имеющейся технической базы и усовершенствования ее на принципиально новых разработках, требующих от всех участников крупных капиталовложений. Выбор и экономическое обоснование привлечения наиболее рациональных форм финансирования основного капитала, т.е. через лизинг, будет способствовать становлению и развитию предприятий, не загружая их дополнительными издержками по привлечению и использованию финансовых ресурсов.

Список использованной литературы:

1. Бланк И.А. Управление активами. - Киев: «Ника-Центр», «Эльга», 2000.
2. Shakhnoza Latipova, Enikő Lőrinczová, Iryna Sarancha, Olena Kravchenko, Lesia Levchenko, and Nataliia Yukhymenko. The model of evaluation of efficiency of leasing services // E3S Web of Conferences 587, 03017 (2024). GreenEnergy 2024. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2024/117/e3sconf_greenenergy24_03017.pdf
3. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. - М.: Финансы и статистика, 1998.
https://stat.uz/img/investitsiya-rus_p44468.pdf
4. Makhmudovna L. S. The Role of Leasing in the Activities of Modern Industrial Enterprises. – 2023.
6. Latipova S. M. Leasing as an Effective Financial and Credit Mechanism for Investing in Enterprises //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 35-41.
7. Шуклин Б.С. Правовые и экономические основы лизинга. – М.: Гросс Медиа, 2014. – С. 35-38.
8. Курманова Л.Р. Управление инвестиционной активностью регионов // Экономические науки. – 2014. – № 111. – С. 22-27.
9. Курманова Л.Р. Инвестиционный механизм экономического развития // В кн.: Основные проблемы функционирования финансовой системы региона на современном этапе. – Уфа: Аэтерна, 2014. – С. 116-153.
10. Шабашев В.А., Федулова Е.А., Кошкин А.В. Лизинг: основы теории и практики. – М.: КНОРУС, 2014. – С. 156.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
